

Modelo didáctico inclusivo, reflexión docente

Inclusive didactic model, teacher reflection

Sandra Milena Cala Vargas¹

¹Doctorante Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología (UMECIT), Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, rectoriainjema@gmail.com, Ciudad de Panamá, Panamá

Información del Artículo

Trazabilidad:

Recibido 31-05-2024

Revisado 07-06-2024

Aceptado 17-06-2024

Palabras Clave:

Educación Inclusiva

Innovación Educacional

Calidad de la Educación

Técnica Didáctica

Currículo Flexible

RESUMEN

El docente necesita estrategias didácticas para impartir su clase, es allí donde el docente, debe reflexionar sobre la técnica didáctica, la formación debe ser su razón de ser para enriquecer los ambientes de aprendizaje con espacios de innovación y con herramientas que permiten en cada aula fortalecer la inclusión. Surge el siguiente interrogante: ¿si existe currículos flexibles y los ambientes de aprendizaje amplios, dinámicos, integradores, cómodos para integrar la academia y la volitiva? Para que el estudiante se sienta aceptado, querido e integrado en todo el campo educativo. Esta investigación se realizó desde el método etnográfico con los instrumentos: observación, grupo focal y lista de chequeo, de lo que se obtuvo el siguiente resultado que fue el propósito general: el diseño de un modelo didáctico inclusivo. Concluyendo en esta investigación, que cada ley de la educación inclusiva, cada concepto de inclusión es campo propicio para el docente, para que pueda organizar su espacio de formación, la didáctica apropiada e incluyente que esté verdaderamente basada en el respeto y la protección de la dignidad del ser humano para que ese aprendizaje se haga desde la libertad y felicidad que necesita el estudiante y sea la calidad educativa la que esté en mejora continua. Al igual que servirá como insumo para cumplir con el 4 objetivo de la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje para todos y todas.

ABSTRACT

The teacher needs teaching strategies to teach his class, this is where the teacher must reflect on the teaching technique, training must be his reason for being to enrich the learning environments with spaces for innovation and with tools that allow each classroom to strengthen the inclusion. That is why we ask ourselves: are there flexible curricula and broad, dynamic, integrative learning environments, comfortable to integrate the academic and the volitional? So that the student feels accepted, loved, and integrated into the entire educational field. This research was carried out from the ethnographic method with the instruments: observation, focus group and checklist, from which the following result was obtained, which was the general purpose: the design of an inclusive didactic model. Concluding in this research, that each law of inclusive education, each concept of inclusion is a favorable field for the teacher, so that he can organize his training space, appropriate and inclusive didactics that is truly based on respect and protection of dignity of the human being so that this learning is done from the freedom and happiness that the student needs and the educational quality is the one that is in continuous improvement. Just as it will serve as input to meet the 4th objective of the 2030 Agenda for Sustainable Development: Guarantee inclusive, equitable and quality education and promote learning opportunities for all.

Keywords:

Inclusive Education

Educational Innovation

Quality of Education

Didactic Technique

Flexible Curriculum

INTRODUCCIÓN

Entre las Teorías que promueven la educación inclusiva se pueden presentar de acuerdo a los siguientes autores como perspectiva de la enseñanza acerca de la práctica docente, por lo tanto cada concepción que en la práctica de enseñanza favorece la inclusión educativa va en relación al conocimiento por descubrir, la responsabilidad de hacer que el estudiante comprenda y trascienda cada dimensión cognitiva, valorativa y social, para que sea significativo el aprendizaje, como constructo teórico desde la inclusión educativa.

Según Booth & Ainscow (2015) expresan que las políticas se vislumbran dentro de las dimensiones de la escuela y, por tanto, la orientación escolar va direccionada hacia la diferencia. De tal manera, que cada modelo didáctico inclusivo deberá ser un insumo para la práctica docente, que parta de la diferencia, y que cada estudiante aprenda a construir conocimiento con lo diferente y desde lo diferente, esto es inclusión.

Plantea Arnaiz (2012) que la enseñanza deberá estar llena de profesionalismo y desde la filosofía inclusiva, rodeada de la participación, exigencia, permanencia, ya que esto permite ser promotora de la inclusión educativa, permitiendo diversas posibilidades para la práctica docente, dentro del ámbito escolar, teniendo presente que el acceso, la orientación del logro del estudiante da paso a la escogencia, del lugar, el cómo y el dónde aprender, y así mismo generando confianza para construir juntos desde la cooperación e interacción la convivencia.

Cada resultado encontrado desde los diversos instrumentos empleados se logra encontrar la ruta para buscar posiciones epistemológicas y metodológicas que fortalezcan la ciencia y el saber desde la educación inclusiva, entre estos tenemos leyes inclusivas que son contrastadas con la observación desde la acción docente y como resultado el 100% de los estudiantes de la muestra tomada, si acceden y permanecen en el Sistema Educativo. Se evidencia en el seguimiento que presenta cada institución al inicio del año escolar, en las tres instituciones observadas, se encuentra diligenciado y registrado en el sistema de matrícula estudiantil, llamado (SIMAT).

Al igual que la innovación docente se ve favorecida por la inclusión al desafiar los métodos tradicionales y estimular el desarrollo de habilidades para la investigación y la implementación de nuevas formas de enseñanza. Además, la inclusión facilita un acercamiento intergeneracional al adaptarse a las diversas características y necesidades de los estudiantes de diferentes generaciones. Asimismo, implica la integración de la tecnología en el aula, aprovechando las herramientas digitales y la inteligencia artificial para mejorar el aprendizaje inclusivo. Según Raichvarg, privilegia el aula como ambiente que debe ser propicio para la interacción con el hombre y el entorno en el que se encuentra (1994, pp. 21-28).

Finalmente, argumenta Zubillaga (2010) que se hace necesario que todos los estudiantes de una comunidad educativa aprendan juntos, manteniendo la particularidad de sus condiciones tanto a nivel personal, social, y cultural, independientemente de los trastornos que pueda encontrar en el aprendizaje o la discapacidad que pueda presentar. Todos deberían compartir la misma aula, o espacio de interacción en el aprendizaje, con currículos flexibles, que den respuesta a las necesidades educativas. Dando respuesta al propósito general: diseño de un modelo inclusivo didáctico para la práctica docente

MATERIALES Y MÉTODOS

En esta investigación se utilizó el paradigma interpretativo con enfoque cualitativo desde el método etnográfico, estableciéndose las siguientes técnicas: observación participante, lista de chequeo, grupo focal, finalmente se logró concretar el propósito general que consistió en la construcción de un modelo didáctico fundamentado en la inclusión desde la práctica docente. La selección de la muestra se obtuvo de tres instituciones educativas públicas del municipio de Soledad, por lo tanto la implementación en campo fue el aula y los espacios donde interactuaban los estudiantes, docentes y expertos con la finalidad de describir las cualidades observadas y contrastar la normativa vigente de inclusión a través del instrumento lista de chequeo y esos resultados dieron las pautas de teorización al diseño del modelo didáctico inclusivo, al organizar los resultados y se hizo la triangulación con los mismos datos obtenidos sobre cada categoría: educación inclusiva, ambiente de aprendizaje, práctica docente y modelo didáctico.

La Fiabilidad fue consistente y eficaz dio la garantía de los resultados de la investigación. Cada instrumento aplicado, según Carracedo et al. (2017) expresa que garantiza la confiabilidad de cada recolección como información validada a través del juicio de expertos, este hecho da valor legítimo y otorga confiabilidad a la investigación.

Este procedimiento de obtener la información fue abierto, flexible, clasificando cada dato de acuerdo con las categorías, se resumió y se tabuló. El avance la investigación fue transparente teniendo

presente el objeto de estudio, su realidad y los propósitos, llegando a la siguiente conclusión, según los hallazgos obtenidos:

En primer lugar, se realizó a través de la lista de chequeo el contraste con la ley vigente entre ellos están la Constitución Política de 1991; Código Infancia y adolescencia 1098, Ley General de Educación 1994; Decreto 1421 de 2017. Ley 361 de 1997 y Ley 2216 del 2022. Circulares 020 y 021 expedidas por el Ministerio de Educación Nacional en Colombia. Se manejó una muestra constituida por 718 estudiantes de las tres instituciones educativas públicas del municipio de Soledad, se pudo hallar los siguientes porcentajes como son: el 1.4% tienen Discapacidad Física con movilidad reducida, los docentes para favorecer el traslado de estos estudiantes con movilidad reducida a las clases de educación física, o actividades lúdicas fuera de las aulas, colocan a otros estudiantes para realizar la tarea de acompañarlos y ayudarles a llevar sus elementos de estudio, al igual que se logran ubicar en las aulas que tienen mejor acceso para la movilidad, al observar y ver que según la ley los estudiantes deben gozar de los mismos derechos, se logra evidenciar en la observación que solo una institución educativa de tres observadas, se encuentra acondicionada con rampas, baños, y las otras dos, no tienen rampas, ni condiciones para recibir estos 10 estudiantes de la muestra obtenida.

En segundo lugar, se aplicó el instrumento de observación en las aulas de clases con la muestra observada de 718 estudiantes, evidenciándose, baja visión 30 estudiantes, es decir el 4.2%, de las tres Instituciones observadas en cada curso de 3° a 5°. Se observa al docente atendiendo esta necesidad porque ubica a los estudiantes en las filas de adelante, escribe más grande, pero se refleja la ausencia del docente de apoyo que debe requerir cada aula educativa. También se observó en otras clases de 3° a 5° que los docentes tienen estudiantes con trastorno del espectro autista se observó alteración en la interacción social, porque estos estudiantes en las actividades grupales querían realizarlas solos y de manera rápida, el docente logró ubicarlos en grupo y les facilitó los medios para la interacción, sin embargo, otros docentes encontraron dificultad para disponer de momentos para la interacción social, se encuentran 60 estudiantes de 718 que presentaron estos diagnósticos presentados por los padres de familia, es decir el 8.4%. de los estudiantes están diagnosticados. En otro momento de la observación se visualizó en el aula de clase de 3° a 5° el 12.5% de estudiantes con (TDAH): Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, es decir 90 estudiantes de 718 estudiantes en clase se distraen constantemente, en una clase observada, se ve que el docente está explicando un tema y cuando el docente se acerca al puesto del estudiante, a revisar su compromiso, no lo ha terminado, porque no está atento a la clase, se le ha caído el lápiz, ha molestado al compañero, es allí donde el docente da la información personalizada y le ayuda a buscar el lápiz y concreta sus compromisos, no obstante, en otras situaciones el docente no precisa medidas de ayuda para estos estudiantes.

Finalmente, en tercer lugar se realizó el grupo focal con 4 expertos en educación inclusiva y cada uno de los cuatro participantes han dado sus grandes aportes para el diseño de este modelo didáctico inclusivo, ya que cada una de estas características que se han vislumbrado dan fuerza y dinamismo, dando a la formación del docente para la transformación del currículo, y el desarrollo de competencias para que pueda generar contenidos dirigidos a personas y favorecer de una u otra forma la inclusión y asimismo la mejora del ambiente de aprendizaje, que pueda incorporar en los espacios educativos equipos de integración, interdisciplinarios, para que en el aprendizaje y enseñanza del estudiante, se realicen los procesos de inclusión teniendo en cuenta la integración en el aula, el trabajo cooperativo, reconociendo habilidades, aceptando diferencias, y aunando esfuerzos de la comunidad en general, para que sean conscientes del proceso de inclusión en todo el ámbito educativo, así mismo lograr garantizar lo que pide la agenda 2030, educación inclusiva y equitativa de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

Se concluye entonces, que el análisis de los ambientes de aprendizaje y las prácticas docentes en las instituciones educativas analizadas revela una diversidad de enfoques y prácticas, con áreas de mejora identificables en la promoción de la interacción entre estudiantes, el fomento del trabajo colaborativo, la selección y utilización adecuada de recursos didácticos, el mantenimiento de un ambiente de aprendizaje ordenado y la atención a la diversidad y la inclusión. Según Díaz da a conocer el planteamiento de Herbart y Dewey como los que “formulan una didáctica orientada a la práctica de los docentes, construida como resultado de su mismo trabajo educativo” (2006, p. 12). Es decir que cada una de estas conclusiones pueden servir como base para el desarrollo e implementación de estrategias efectivas, siendo el docente innovador, creativo e inclusivo para promover un ambiente de aprendizaje inclusivo y de calidad en las instituciones educativas.

RESULTADOS

Tabla 1: Resultado de los grupos focales

Categorías	Principales Hallazgos	
	Subcategorías	Expertos
Modelo Didáctico	Competencias del docente: Innovador, investigador, actualizado	1
Práctica Docente	Interacción de saberes, compromiso de actualización y formación docente	1
Ambiente de Aprendizaje	Planificación y Transformación curricular	1
Inclusión	Innovación Identificación de barreras	1

Se ha podido inferir en la investigación que, para diseñar un modelo didáctico inclusivo, se requiere según Alba (2018a) diversos modelos, lo que importa es que los estudiantes tengan diversas maneras de aprender, sabiendo integrar todas las estrategias didácticas para la enseñanza, la evaluación y la integración de saberes.

Según los hallazgos encontrados se ve la necesidad apremiante de que todos los docentes de las instituciones educativas públicas se actualicen y se vinculen a la formación inclusiva, deben ser conscientes de la mejora en la didáctica en el aula de clases e innovar en la práctica docente, para que todo estudiante sea amado, aceptado y evaluado de acuerdo con sus diferencias y llegar a todos, partiendo de la identificación de las barreras para realizar la planificación y actualización curricular.

Tabla 2: Resultado de la lista de chequeo, observación

Leyes de educación inclusiva:	Principales Hallazgos		3°,4° Y 5°
	CLASES	OBSERVADAS:	
Constitución Política de 1991	Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos		Muestra: 718 estudiantes
Ley General de Educación 1994	«La educación de las personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognitivas, emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales, es parte integrante del servicio público educativo.».		Trastornos en el aprendizaje caracterizados en el SIMAT
Decreto 1421 de 2017	“Reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa”. El PIAR (Plan de Individual de Ajustes Razonables).		Diagnosticados TEA, TDAH, DISCAPACIDAD FISICA, AUDITIVA

DISCUSIÓN

Teniendo presente la ley vigente colombiana donde se puede garantizar el acceso a los estudiantes con condiciones de discapacidad, con trastornos en el aprendizaje, con talentos excepcionales, es allí donde el docente puede actualizar su práctica docente y llegar al aula su espacio de interacción con el estudiante, para dar paso a la acogida en primer lugar, y romper paradigmas en tema de inclusión y así abrir sus espacios al conocimiento desde el trabajo colaborativo, el respeto, y diálogo, para poder utilizar el modelo didáctico inclusivo. Teniendo presente cada limitación, diferencia, cualidad, habilidad que pueda encontrar en el estudiante.

Diversos autores le han apostado a la inclusión desde el campo educativo, sabiendo y logrando se el espacio de una casa para todos, donde todos y todas son importantes.

Donde lo más importante es la libertad de ser como la vida lo ha traído al mundo, donde libremente puede expresarse, hablar, exponer, compartir.

Cada hallazgo obtenido apuesta al apoyo de cada individualidad, a cada ser por único e indispensable que sea.

A continuación, se puede ver una tabla que contiene la teoría y la práctica dada por diversos autores que han trabajado el tema de la inclusión.

Tabla 3: Triangulación Teoría contrastada con la práctica docente en la educación inclusiva

Autor	Principales Hallazgos	
	Teoría	Interpretación
Blanco (2000)	Eliminación de barreras	Acogida de las Diferencias Encontradas
Arnaiz (2012)	Educación Inclusiva basada en la integración	Participación social, comunitaria institucional
Booth & Ainscow (2015)	Orientación dada de la diferencia Viviendo con la diferencia	La práctica docente abierta, participativa, nuevas prácticas
Ocampo (2018)	Educación Inclusiva Teoría sin disciplina	Creación de un nuevo Saber

Los resultados obtenidos a través de cada hallazgo encontrado, se encuentra expuesto en cada tabla anteriormente presentada, permitiendo ver que cada categoría va orientando la trazabilidad del proyecto de investigación, y cada subcategoría, va formando parte de la construcción del modelo didáctico, relacionándose con la experticia de los expertos en inclusión.

En esta tabla 3 se pudo evidenciar como resultado un estudio profundo con los autores que van siendo de gran influencia para la educación inclusiva, cada uno de ellos ha posibilitado hacer un recorrido por cada tiempo ofreciendo aspectos relevantes en el proceso de educación inclusiva.

A lo largo del tiempo Booth, Ainscow, Arnaiz, Blanco, Ocampo han permitido vislumbrar un espacio más en el mundo del conocimiento dando lugar a conceptos, teorías y caminos claros para enriquecer la reflexión a través de la formación docente para la educación inclusiva.

Al hacer historia en cada tiempo cronológico han participado infinidad de países para reflexionar sobre cómo debería ser la inclusión en las escuelas, al mirar la UNESCO, UNICEF, cada uno ha permitido identificar las barreras, las limitaciones, pero al igual las oportunidades para brindar al ser humano una educación llena de principios, metas y propósitos, para la puesta en escena de la equidad e igualdad partiendo de la diferencia, a su vez dando respuesta integral e inmediata a la generación procesos que garantizan la unidad en la diversidad y la contextualización del aprendizaje de acuerdo al contexto de cada país o realidad educativa.

Este tema de investigación que ha consistido en la construcción de un modelo didáctico inclusivo se debería convertir en tema de reflexión del docente por ello requerirá de una pregunta clave: ¿qué se debería llevar al aula inclusiva? y será allí donde el docente podrá en primer lugar aportar la innovación, profundización, actualización, de lo que significa ser docente inclusivo.

De igual manera el docente, se podría preguntar ¿qué hacer con un estudiante que presenta diagnósticos como TEA, TDHA? Entonces se puede permitir escalonar cada rincón estratégico a la hora de impartir conocimiento, porque ya la inclusión no se convertiría en un miedo, sino en una generación de estrategias para llegar a la inteligencia y el corazón de cada estudiante que es considerado como parte de la integración de saberes y que es para todos, no para algunos.

CONCLUSIÓN

Los propósitos de esta investigación se ha logrado, consistió en la reflexión docente sobre un modelo didáctico inclusivo, este llevó al docente a enriquecer su práctica docente desde el ambiente de aprendizaje; para esta propuesta investigativa se utilizó el método etnográfico con los instrumentos que se aplicaron en el aula de clase, como fueron la observación, para describir la práctica docente y los ambientes de aprendizaje, al igual que se realizó una lista de chequeo para contrastar la ley vigente de inclusión con la práctica docente observada en las aulas de clases de tercero a quinto de primaria, en tres instituciones educativas públicas del Municipio de Soledad- Atlántico, finalmente se realizó el grupo focal con cuatro

expertos en inclusión para resolver algunas inquietudes en torno a la construcción del modelo didáctico inclusivo.

De igual manera han sido las siguientes categorías claves para esta investigación la práctica docente, y los ambientes de aprendizaje, permitiendo robustecer la reflexión docente con algunos insumos esenciales como son la integración del saber, con la en un ser investigador, innovador actualizarse en cada didáctica para fomentar la inclusión, de modo que la planificación, la transformación curricular y la identificación de barreras deben enriquecer las aulas, lugar donde cada estudiante aprende, hallazgos encontrados como síntesis de todo lo analizado en la investigación.

Se resalta como contribución significativa al campo de investigación que no puede existir miedos para llegar a la escuela y trabajar con todos los estudiantes, es decir con los estudiantes que tienen talentos excepcionales, con los que presentan alguna dificultad en el aprendizaje, o con estudiantes que poseen discapacidad física o que presentan algún déficit en el aprendizaje, todos deben formar parte de un conjunto que se llama todo. Están llamados los docentes a desarrollar su planificación curricular de manera flexible, auténtica para abordar el conocimiento y colocar en escena todas las estrategias, lúdico, didácticas para evaluar el conocimiento, para entrar al campo de reflexión que es el aula, donde todos los niños, niñas tienen un lugar en la formación, donde cada uno con sus diferencias pueden aportar a la sociedad conocimiento, creatividad, propósitos y metas en todas las esferas de la vida.

Cada uno de los resultados fueron motivo para el crecimiento de la formación del docente, se puede subrayar que cada institución educativa piensa en el bienestar del estudiante, que está comprometida para acoger, aceptar, a cada estudiante, no importando la raza, el color, la religión, el género, la discapacidad, que todos son parte de una vida puesta en acción. Al igual que cada docente debe apasionarse en el mundo de la enseñanza donde el estudiante debe ser el protagonista de su historia, donde debe ser constructor del conocimiento, y a su vez crear nuevos saberes para trabajar juntos por una sociedad cada vez más integrada.

También se puede subrayar como aspecto relevante la planificación y transformación del currículo donde se puede aprovechar que la institución tiene la idoneidad para hacerlo de acuerdo con las necesidades, características concretas de la realidad educativa.

Se puede ver en esta investigación algunas implicaciones prácticas como el crecimiento en amor a la vida individual de cada estudiante, al respeto por la diferencia, al crecimiento en orden a la comunidad, que acoge, que acepta, que ama y produce conocimiento.

También se puede concluir que se han generado algunas teóricas como el respeto a la diferencia, la integración como paso a la inclusión, la no disciplina que oprime, sino a la apertura que fortalece y enriquece el amor a la colaboración de un conocimiento mutuo, al igual que a una teoría que es totalmente incluyente porque integra a todos los estudiantes en un mismo propósito, educar a todos para que todos sea un solo conocimiento integrador, respetando espacios, debilidades, limitaciones, dando a todos la importancia y el reconocimiento individual.

Este modelo de inclusión será un aporte al docente para que se pueda comprometer en la educación y sea integrado a las estrategias del cuarto objetivo del desarrollo sostenible, educación de calidad, con equidad, y con igualdad.

AGRADECIMIENTOS

A la secretaria de educación que abre espacios de diálogo y reflexión para propiciar la investigación en el municipio de Soledad – Atlántico en Colombia. A todos los docentes que tienen vocación de maestros y están abiertos a los procesos de inclusión desde la didáctica innovadora.

REFERENCIAS

- Alba C. (2018). Diseño Universal para el aprendizaje un modelo didáctico para proporcionar oportunidades de aprender a todos los estudiantes.
- Arnaiz. (2012). Escuelas eficaces e inclusivas: Cómo favorecer su desarrollo (pp. 25-44). *Educatio Siglo XXI*. <https://revistas.um.es/educatio/article/view/149121>
- Blanco. (2000). Prologo índice de inclusión desarrollando el aprendizaje y la participación en las escuelas. Edición y Producción para CSIE.
- Booth & Ainscow. (2015). Guía para la Educación Inclusiva: Desarrollando el aprendizaje y la participación en los centros escolares.
- Carracedo, M., Sánchez, D., & Zunino, C. (2017). Consentimiento Informado en Investigación (pp. 16-21).
- Colombia, M. d. (2022). *Circular 021*. Bogotá: Ministerio Nacional. https://www.mineduccion.gov.co/1780/articles-412244_archivo_pdf.pdf

Ocampo. (2018). Educación Inclusiva: una teoría sin disciplina.

Zubillaga. (2010). La accesibilidad como elemento del proceso educativo: Análisis del modelo de accesibilidad de la Universidad Complutense.